

Использование инструментария стратегического планирования для становления нового технологического уклада и обеспечения технологического суверенитета российской экономики

Е.Ю. Хрусталева,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталева,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. Проблема развития российской экономики на основе перехода к новым технологическим укладам в условиях ужесточения санкционного давления со стороны США, стран Евросоюза и их сторонников весьма актуальна. Важный аспект ее решения связан с необходимостью обеспечения инновационного развития и экономического роста. Для достижения этих целей представляется целесообразным использовать инструментарий стратегических планов и программ. В статье представлен краткий анализ существующей методологии разработки программ стратегического развития, обобщены методы и инструментарий их реализации при формировании государственной политики научно-технологического развития. Установлена близость понятий импортозамещения и технологический суверенитет. Проведен анализ перспектив обеспечения технологического суверенитета и структурной трансформации российской экономики с учетом современных условий. Обоснована целесообразность применения инструментария стратегического планирования для обеспечения технологического суверенитета российской экономики. Результаты исследования могут использоваться для прогнозирования структурных трансформаций в российской экономике.

Abstract. The problem of development of the Russian economy based on the transition to new technological structures in the context of tightening sanctions pressure from the United States, the European Union and their supporters is very relevant. An important aspect of its solution is related to the need to ensure innovative development and economic growth. To achieve these goals, it seems appropriate to use the tools of strategic plans and programs. The article presents a brief analysis of the existing methodology for developing strategic development programs, summarizes the methods and tools for their implementation in the formation of state policy for scientific and technological development. The closeness of the concepts of import substitution and technological sovereignty is established. An analysis of the prospects for ensuring technological sovereignty and structural transformation of the Russian economy is carried out, taking into account modern conditions. The expediency of using strategic planning tools to ensure the technological sovereignty of the Russian economy is substantiated. The results of the study can be used to predict structural transformations in the Russian economy.

Ключевые слова: стратегическое планирование, технологические уклады, технологический суверенитет, инновационное и научно-технологическое развитие, экономический рост.

Keywords: strategic planning, technological structures, technological sovereignty, innovative and scientific-technological development, economic growth.

Введение

На современном этапе экономического развития наша страна реализует новую стратегию технологической модернизации и цифровой трансформации промышленности. Ее идеи активно продвигаются в ежегодных посланиях Президента России, а также через площадки Международных экономических форумов в Петербурге (ПМЭФ), Владивостоке (ВЭФ), Сочи (РИФ) и Ялте (ЯМЭФ). За 28 лет ПМЭФ стал одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В течении 10 лет на ВЭФ идут дискуссии по ключевым вопросам интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальным вызовам, стоящим перед Россией и мировой экономикой. Российский инвестиционный форум в Сочи по традиции продвигает возможности инве-

стиционного и экономического потенциала России. ЯМЭФ ориентирован на решение задач социально-экономического развития регионов нашей страны. Однако реализацию этих идей сдерживает рост неопределенности и противоречий между участниками экономических отношений, вызванный нестабильностью глобальной экономики и обострением геополитической ситуации в мире.

В этих условиях определяющим фактором экономического лидерства на мировой арене становится технологическое развитие. Важнейшими приоритетами для нашей страны должны стать повышение технологической конкуренции и модернизация структуры российской экономики. Очевидно, что для поддержки конкурентоспособности экономики политика государства должна строиться на основе современных тенденций перехода к новому технологическому укладу. При

этом необходимо точно прогнозировать структурные сдвиги, перетоки ресурсов и проводить политику, направленную на достижение технологического суверенитета, с целью обеспечения поступательного развития экономики нашей страны.

Понятие технологического уклада (ТУ) хорошо вписывается в теорию экономических циклов (длинных волн), основоположником которой был известный российский ученый Кондратьев Н.Д. [1], [2]. В интервалах времени продолжительностью до 50-60 лет он обобщал циклический характер развития инноваций. Его главная причина заключается в необходимости обновления основных производственных фондов. По его мнению, волне роста очередного цикла предшествует трансформация сложившихся производственных отношений и прорывные результаты научно-технического прогресса.

Для достижения целей технологического развития в современных условиях представляется целесообразным использовать инструментарий стратегических планов и программ. В упрощенном виде он использовался в системе государственного управления России еще до Первой мировой войны. Тогда преодолеть технологическую отсталость страны нашему государству удалось только сосредоточив у себя функции обороны страны, организации строительства железных дорог и промышленного производства. Ярким примером успешного государственного стратегического планирования стала реализация плана ГОЭЛРО. На основе стратегического подхода плановой системой советской России в короткие сроки были решены сложнейшие задачи социально-экономического развития (строительство жилья, обеспечение продовольствием, освоение целины, полеты в космос и др.) [3].

В современных реалиях экономика любой страны всегда функционирует на базе нескольких технологических укладов. Технологическая многоукладность оказывает существенное влияние на развитие новых отношений между экономическими субъектами и приводит к осознанию ими необходимости формирования новых стратегий экономического развития.

Проблема взаимосвязи стратегического планирования и перехода от одного ТУ к другому для развития отдельных инноваций на уровне предприятий, ведомств и экономики в целом всегда интересовала экономистов. Сегодня ее решение видится в сохранении устойчивых темпов социально-экономического развития и увеличение доли инновационных технологий доминирующего ТУ. Для успешной работы системы государственного стратегического планирования (СГСП) необходимо на уровне государства увязать все функции регулирования экономики на основе стратегического целеполагания. Без определения этих целей экономика будет развиваться совсем другими путями. Очевидно, что без координации всех функций государственного регулирования система стратегического планирования работать не будет [3].

Обзор литературы

Вопрос использования инструментария стратегического планирования для структурных трансформаций инновационной экономики в соответствии с новыми технологическими укладами

в разных постановках освещаются в работах известных российских (Абалкин Л.И., Аганбегян А.Г., Глазьев С.Ю., Катыкало В.С., Клейнер Г.Б., Кондратьев Н.Д., Львов Д.С., Сорокин Д.Е., Сычев Н.В., Яковец Ю.В., Яременко Ю.В. и др.) и зарубежных (Г. ван ден Берг, Р. Веббер, Дж. Гэмбл, С. Исмаил, Я. Корнаи, Ф. Котлер, Г. Минцберг, Д.П. Нортон, М. Портер, А.Д. Стрикленд, А.А. Томпсон-мл., Ю.Н. Эйсснер и мн. др.) ученых.

Краеугольный тезис теории экономического роста У. Ростоу [4], теорий индустриального общества Р. Арона [5] и Дж. Гелбрейта [6], теории постиндустриального общества Д. Бэлла [7], теории промышленной революции ([8], [9], [10]) и теории опережающего развития [11] заключается в том, что повышение темпов роста экономики должно базироваться на внедрении инновационных технологий в промышленное производство. Он подтверждается проводимой сегодня в США промышленной политикой реиндустриализации (возвращения) предприятий на свою территорию. Интенсивная автоматизация современного производства способствует снижению затрат труда и позволяет собственникам получать дополнительную прибыль.

В концептуальном смысле «технологический уклад» определяет соответствующие разным временным периодам социальные, экономические, технологические и культурные характеристики общества. В экономике это понятие применяется для описания структуры и организации технологических производственных процессов, способствующих ее прогрессивному развитию. Для каждого ТУ характерны свои способы производства, применяемые технологии и социокультурные особенности.

Российские экономисты использовали модель ТУ в качестве аналитического инструментария для анализа технологических революций [12, 13]. Под ТУ они понимали «крупный комплекс технологически связанных производств», который в течение длительного временного периода заменялся другим комплексом, продвигающим более инновационные технологии. По предложению российских ученых ТУ определен как совокупность производств, «технологически связанных друг с другом и образующих воспроизводящиеся целостности» [14]. Это определение будет использовано нами в данной статье.

Современный шестой технологический уклад часто ассоциируется с экономикой знаний. При этом именно информация о знании, как самый ценный рыночный товар, является ключевым фактором перехода к экономике знаний. По мнению В.Л. Макарова: «Из всего объема знаний, измеренных в физических единицах, которым располагает человечество, 90% получено за последние 30 лет, также, как 90% из общего числа ученых и инженеров, подготовленных за всю историю цивилизации, – наши современники. Это наиболее явные признаки перехода к экономике знаний» [15].

Исследуя проблемы стратегического государственного планирования, профессор Г.Б. Клейнер еще в 2011 году отмечал, что период планирования должен определяться внешними условиями, а не самой СГСП [16].

Академик РАН А.Г. Аганбегян полагал, что отсутствие объективных индикаторов начала

смены технологического уклада является ограничителем для применения инструментов СГСП с целью трансформации структуры промышленности [17].

Автор работы [18] указывает, что развитие ТУ как существенная компонента эволюции экономических систем вносит глубокие преобразования в СГСП. Так, основные преобразования в СГСП при переходе от четвертого к пятому ТУ были связаны со следующими возможностями:

- открытый доступ к большим массивам данных повысил информативность СГСП о тенденциях развития рынков, динамике спроса и предложения;

- необходимость продвижения произведенной страной продукции на мировые рынки потребовала обеспечения их конкурентоспособности в мировом масштабе при помощи инструментария СГСП;

- обеспечение конкурентных преимуществ на основе внедрения инновационных методов стратегического планирования;

- развитие клиентоориентированного маркетинга повлекло за собой развитие новых маркетинговых стратегий;

- повышение конкурентной борьбы привело к внедрению гибких и адаптивных к постоянно изменяющимся условиям внешней среды СГСП;

- для повышения эффективности производственных и инновационных процессов страны все чаще стали использовать стратегическое партнерство и сетевые структуры;

Для сравнения рассмотрим основные преобразования в стратегическом планировании при переходе от пятого к шестому ТУ:

- сжатие сроков разработки стратегических планов и программ разных уровней и их пересмотра (при необходимости);

- развитие технологий искусственного интеллекта, больших данных и цифровых платформ потребовало пересмотра существующих бизнес-моделей СГСП и внедрения цифрового инструментария для их разработки;

- повышение неопределенности внешней и внутренней среды повлекло за собой необходимость использования в СГСП итеративных методов и сценарного анализа;

- для учета экологических и социальных аспектов в СГСП стали чаще включаться аспекты устойчивого развития и социальной ответственности.

Очевидно, что в условиях становления шестого ТУ для повышения эффективности разрабатываемых планов и программ СГСП необходимо переориентировать на использование новых открывающихся возможностей.

Основная проблема современной российской экономики заключается в том, что наряду с инновационными продолжают сосуществовать производства предыдущих технологических укладов. Их поддержка со стороны государства сдерживает рост и снижает эффективность российской экономики, ведет к отставанию от развитых стран по объемам производства высокотехнологичной продукции.

Материалы и методы

В современных условиях развитие экономики во многих странах мира осуществляется на основе национальных систем стратегического планирования. При этом у некоторых групп стран имеются отличительные особенности в подходах к практической реализации функций выбора приоритетов, прогнозирования, индикативного планирования, бюджетирования и др. Рассмотрим три наиболее известные модели стратегического планирования, которые в различных модификациях используются в разных странах.

Первая модель предполагает приоритет бюджетного планирования и государственного регулирования развития экономики. Она используется в США, Канаде и Великобритании.

Характерной особенностью второй модели является определение стратегических целей экономического развития на уровне государственных органов планирования. Выполнение перспективных планов и их координация осуществляется при поддержке бюджета. На основе этой модели развиваются экономики Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и ряда латиноамериканских стран.

Третья модель включает в себя механизмы рыночного регулирования. Она предусматривает периодический выбор приоритетов социально-экономического развития, формирование индикативных планов, определение контрольных плановых показателей. По этой модели развиваются экономики Вьетнама, Кубы и других развивающихся стран.

Лидерами структурной трансформации промышленности на основе стратегических планов и программ перехода экономики к новому технологическому укладу являются Германия и Китай. Так, в Германии более 10 лет реализуется программа «Индустрия 4.0» [19], а в Китае – стратегический план социально-экономического развития «Сделано в Китае 2025» [20]. Он предусматривает становление Китая как ведущей индустриальной державы мира к 2049 году.

Реализация этих программ базируется на принципе развития интеллектуального производства при использовании различных методов. Программа «Индустрия 4.0» предусматривает трансформацию предприятий в цифровые фабрики, объединенные в единую производственную сеть. Она предполагает существенное изменение инновационной среды, промышленной политики и технологических приоритетов. Программа «Сделано в Китае – 2025» направлена на модернизацию производства за счет внедрения инноваций, системных изменений и реализации стратегии «Интернет +» в текущих отраслях. Она характеризуется структурным изменением производства.

Постепенное исчерпание потенциала для роста производительности подтолкнуло ряд ведущих стран (США, Германия, Китай, Южная Корея и др.) к разработке политики опережающего научно-технологического развития на основе внедрения прорывных инновационных технологий. Для ее реализации на государственном уровне были разработаны ряд стратегий, планов и программ, стимулирующих появление инновационных систем, рост научно-технологического потенциала и обновление промышленной технологической базы (см. табл. 1[21]).

Стратегические инициативы инновационного развития

Страна	Наименование документа	Период
США	Современная американская промышленная стратегия	С 2020 г.
	Закон о CHIPS и науке	С 2022 г.
Германия	Индустрия 4.0	2011-2020 гг.
	Расширенная стратегия развития высоких технологий	В разработке
Франция	Инновации – 2030	2013-2030 гг.
Италия	Промышленность 2015	2015-2025 гг.
Япония	Комплексная стратегия науки, технологий и инноваций	2013-2030 гг.
ЕС	Открытая стратегическая автономия	С 2021 г.
	Важные проекты, представляющие общий европейский интерес (IPCEIs)	С 2019 г.
	План действий по синергии между гражданской, оборонной и космической промышленностью	С 2021 г.
	Дорожная карта по критически важным технологиям для безопасности и обороны	С 2022 г.
	Программа по торговле и технологиям ЕС-США	С 2021 г.
	Программы Горизонты Европы и Цифровая Европа	С 2022 г.
Китай	Программа «Сделано в Китае 2025»	С 2015 г.
	14-й пятилетний план	2021-2025 гг.
	Стратегия двойной циркуляции	С 2021 г.
	Инициатива Китая «Один пояс, один путь»	С 2016 г.
Индия	Стандарты Китая 2035	С 2018 г.
	Десятилетие инноваций	2010-2020 гг.

Система государственного стратегического планирования в России четко структурирована и нормативно закреплена [22]. Длительность периода планирования и прогнозирования определена в шесть и более лет. Долгосрочные планы разрабатываются «каждые 6 лет на 12 и более лет». Стратегическое планирование привязано к периодам формирования бюджета (три года) и шестилетним циклам трансформации политической системы.

Приоритетные направления развития технологий и инноваций определены в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [23].

1. Стимулирование проведения исследований, направленных на обеспечение нашей страны инновационными технологиями.

2. Создание интерактивной среды интеллектуального, цифрового производства. Развитие «зеленой» энергетики.

3. Оптимизация ресурсного баланса в условиях ограниченности природных ресурсов.

4. Обеспечение продовольственной безопасности страны.

5. Адаптация научно-технологического развития к демографическим и социально-технологическим рискам, связанным с усложнением условий жизнедеятельности общества.

В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [24] определены цели модернизации производства на основе новых цифровых технологий. Они включают формирование правовой базы, создание и развитие новых предприятий, развитие инфраструктуры.

В рассмотренных выше документах представлены подходы к реализации идей новой промышленной политики в России. СГСП базируется на прогнозах социально-экономического развития (до 2036 года), научно-технологического развития (до 2030 года), стратегического развития (до 2035 года).

Результаты и обсуждение

Формирование государственной политики в сфере научно-технологического развития реализуется через механизм стратегического планирования. Для этого используются прямые и косвенные методы. В систематизированном виде они представлены в таблице 2 ([25], [26], [27]). С помощью этих методов и с учетом новых связей и зависимостей научно-технологического развития, характерных для более современного ТУ, можно усовершенствовать процесс стратегического планирования.

Таблица 2

Методы реализации механизма стратегического планирования

Прямые методы	Косвенные методы
Финансирование НИОКР из федерального и региональных бюджетов	Налоговые кредиты и льготы
Контроль закупок технологий и инноваций	Стимулирование предприятий
Страхование рисков	Ускоренная амортизация
Субсидирование научно-технических разработок	Формирование инновационных научно-технологических центров
Дотационное финансирование отдельных инновационных проектов	Совершенствование законодательства в вопросах патентного права
Предоставление государственных гарантий для привлечения в проекты средств инвесторов	Создание правового механизма вхождения в капитал малых инновационных компаний крупного бизнеса
Институт специальных инвестиционных контрактов	

В условиях перехода к новому ТУ в стратегическом планировании научно-технологического развития целесообразно использовать новую модель экономического роста, сценарии технологического лидерства, новые подходы к управлению

научно-техническими изменениями в рамках реализации стратегий технологического развития [28], [29]. В систематизированном виде они представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Новый подход к управлению научно-технологическим развитием.

Структурной основой для обеспечения новых подходов к управлению могут стать «институты профессиональных заказчиков» инновационно-технологических решений (ИТР). Они помогут промышленным предприятиям в переходе на технологии шестого ТУ через развитие региональных технологических платформ. В рамках этих площадок легче реализовать функций «профессиональных заказчиков», а также обеспечить взаимодействие всех участников системы «наука – образование – производство».

Основой современной методологии стратегического планирования является система долго-, средне- и краткосрочных планов, и программ. Для каждого периода планирования осуществляется выбор и обоснование приоритетных направлений экономического развития. В эту систему целесообразно включить долгосрочные концепции, среднесрочные программы и индикативные планы стратегического развития по направлениям экономической деятельности (промышленное производство, торговля, сфера услуг) и сферам жизнедеятельности общества (жилье, здоровье, питание, медицина, социальная сфера и др.). Надо законодательно закрепить ответственность всех участников СГСР за выполнение задач, установленных в планах и программах развития.

Для работы «институтов профессиональных заказчиков» следует определить целевые показатели по направлениям их деятельности и ввести механизмы ответственности за их своевременное выполнение. В состав целевых необходимо включить те показатели, которые ориентированы на создание конкурентоспособных на мировом рынке производств в рамках развития и становления шестого ТУ.

Из вышеизложенного не трудно сделать вывод о том, что основные цели научно-технологического развития российской экономики в условиях перехода к новому ТУ во многом совпадают

или тождественны аналогичным целям, определенным для достижения ее технологического суверенитета и обеспечения поступательного роста. Во главу угла этой концепции поставлена задача снизить зависимость российской экономики от экономик недружественных стран. Она во многом перекликается с реализуемой на всех уровнях управления политикой импортозамещения, но ее принципиальным отличием является ориентация на прогресс в инновационных разработках, создание отечественных образцов продукции, которые по качеству превосходят известные мировые бренды, а также ускоренную цифровизацию всех сфер жизнедеятельности общества.

Нетрудно заметить, что указанные процессы являются длительными по времени их реализации. Необходимость обеспечения технологического суверенитета признана важным фактором экономической безопасности России. Она нашла отражение в Концепции технологического развития на период до 2030 года [30]. Бесспорно, этот документ имеет долгосрочный характер и стратегическое значение. Поэтому достижение технологического суверенитета необходимо увязывать с действующими стратегиями развития и разработкой новых программ.

Понятие «технологический суверенитет» является сравнительно новым. Сегодня отсутствует единый подход к трактовке понятия «технологический суверенитет». Вместе с тем, в мировой практике есть много примеров того, как, четкое определение стратегических целей технологического развития на государственном уровне позволяет формировать стратегические программы и проекты. Для их реализации необходимо сосредоточить интеллектуальные, финансовые и другие ресурсы на разработке прорывных технологий, что приведет к росту конкурентоспособности всей экономики.

Сегодня уже накоплен определенный потенциал в обеспечении и укреплении технологического суверенитета. Поэтому нельзя признать верным распространяемое иностранными СМИ суждение об экономической изоляции России.

В операционно-функциональном плане политика достижения технологического суверенитета базируется на реализации следующих положений:

1. Определение технологических направлений, импортозамещение продуктов которых имеет критическое значение для российской экономики.

2. Определение приоритетных тематик для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

3. Разработка критериев для мониторинга процесса научно-технологического развития.

4. Определение ключевых показателей научно-технологического развития.

5. Определение носителей научно-технологических компетенций.

6. Определение производителей инновационной продукции.

В информационном плане политика достижения технологического суверенитета базируется на реализации следующих положений:

1. Определение по направлениям экономического развития номенклатуры критически значимой инновационной продукции.

2. Определение экономических субъектов по направлениям экономического развития в внутреннем рынке России и оценка уровня патентной охраны используемых ими инновационных технологий.

3. Определение ключевых показателей в критически значимых для снижения импортозависимости направлениях экономического развития на основе формирования дорожных карт.

4. Определение технологических лидеров среди экономических субъектов по направлениям экономического развития.

5. Разработка карты технологических компетенций и определение их носителей.

В плане информационного обеспечения политика достижения технологического суверенитета базируется на реализации следующих положений:

1. Разработка критериев для выбора направлений экономического развития, имеющих критическое значение для научно-технологического развития.

2. Ранжирование продуктов и технологий, импортозамещение которых имеет критическое значение по выбранным направлениям экономического развития.

3. Определения приоритетных тематик НИОКР.

4. Определения приоритетных направлений экономического развития для создания технологий импортозамещения.

5. Построения карт компетенций для определения экономических субъектов в качестве отечественных центров технологического лидерства по направлениям экономического развития.

В условиях нарастания санкционного давления наша страна должна оперативно решить две стратегические задачи:

- 1) в сжатые сроки преодолеть существующие разрывы в технологических цепочках и заместить иностранные технологии по критически важным направлениям экономического развития;

- 2) создавать научные заделы для высококонкурентного позиционирования отечественной продукции на международных рынках.

Авторы полагают, что политика достижения технологического суверенитета может быть реализована с использованием хорошо апробированного инструментария стратегического планирования. Для снижения рисков по критическим для нашей страны направлениям экономического развития в ближайшей перспективе будет реализован ряд стратегических инициатив, а именно:

- 1) настройка альтернативных логистических цепочек и повышение эффективной эксплуатации воздушного, железнодорожного, речного и морского транспортного состава с ориентацией на развитие системы беспилотных логистических коридоров;

- 2) обеспечение автомобильной промышленности, предприятий транспортного и специального машиностроения комплектующими российского производства;

- 3) реализация инвестиционных проектов и проведение НИОКР по ключевым направлениям экономического развития;

- 4) обеспечение энергонеzáвисимости на основе: расширения номенклатуры оборудования, запасных частей и комплектующих отечественного производства; развития производства СПГ и необходимого оборудования; роста объемов производства турбин большой мощности отечественными производителями; регламентного обслуживания действующих энергетических объектов; ускорения реинжиниринга комплектующих;
- 5) формирование стандартов на комплектующие и инструмент и локализация их производства.

Очевидно, что для решения указанных задач и реализации ключевых стратегических инициатив в целях достижения технологического суверенитета всю систему стратегического планирования следует трансформировать в гибкий инструментарий, позволяющий находить стратегические возможности для разработки инновационной продукции и технологий российскими производителями. Кроме того, эту систему следует направить на успешное продвижение инноваций во все сферы национальной экономики, что позволит повысить ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Заключение

На основании полученных в ходе проведения настоящего исследования результатов были сформулированы следующие выводы.

1. Процесс перехода к новому ТУ должен опираться на выбор приоритетов инновационного роста и научно-технологического развития, формирование инфраструктуры производственных комплексов, создание новых производств. Планы стратегического развития должны быть увязаны с целями инновационных преобразований, интересами экономических субъектов, внешними и внутренними факторами.

2. Приоритеты инновационного развития выбираются на основе системного анализа по-

тенциала по направлениям экономического развития с учетом имеющейся ресурсной базы и качества человеческого капитала.

3. Трансформация российской экономики в соответствии с развитием технологий нового ТУ тесно связана с Концепцией достижения технологического суверенитета. Использование инструментария стратегического планирования позволяет обосновать приоритеты роста через использование системного подхода и набора целевых показателей по источникам их получения с учетом имеющихся технологического и интеллектуального потенциалов экономики. На этой основе представляется возможным осуществить маневр по модернизации российской экономики и снизить ее импортозависимость от инновационных технологий иностранного производства.

4. Ускоренный рост высокотехнологичных секторов экономики страны позволит обеспечить ее технологический суверенитет, создаст новые рабочие места, повысит спрос на высококвалифицированных специалистов и будет способствовать росту благосостояния населения. Для решения этих задач целесообразно использовать хорошо разработанный инструментарий стратегического планирования.

5. Методологически обосновано использование инструментария стратегического планирования для реализации Концепции достижения технологического суверенитета российской экономики. Последовательность ее практической реализации необходимо регламентировать в соответствии с национальной стратегией перехода к технологическому суверенитету на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях.

Библиографический список:

1. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. – 523 с.
2. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 768 с.
3. Глазьев С.Ю. О создании систем стратегического планирования и управления научно-техническим развитием // Инновации. 2020. №2(256). С. 14-23. doi 10.26310/2071-3010.2020.256.2.002.
4. Rostow Walt. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University Press, 1960. 173 p.
5. Арон Р. Этапы развития социологической мысли: пер. с англ. М.: Прогресс-Политика, 1993. 608 с.
6. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: пер. с англ. М., АСТ, 2004. 602 с.
7. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1999.
8. Рифкин Дж. Третья промышленная революция: как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом: пер. с англ. М., 2014.
9. Jenike M., Jakob K. Dritte Industrielle Revolution // Internationale Politik, 2008. No. 5. Pp. 38-39.
10. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: ЭКСМО, 2016. – 138 с.
11. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 255 с.
12. Глазьев С.Ю., Харитонов В.В. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. – М.: Тровант, 2009. – 304 с.
13. Глазьев С.Ю. Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и математические методы. 2016. Т. 52. №2. С. 3-29.
14. Глазьев С.Ю. За горизонтом конца истории. – М.: Проспект, 2023. – 416 с.
15. Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России. // Вестник Российской академии наук. 2003. Т. 73. № 5. С. 450-456.
16. Клейнер Г.Б. Почему Стратегия 2020 не является стратегией // Особое мнение. Материалы круглого стола. – М.: Научный эксперт, 2011. С. 63-68.
17. Аганбегян А.Г. О стагнации экономики России // Экономическая политика России в межотраслевом и пространственном измерении. Материалы конференции ИМП РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному анализу и прогнозированию (Россия, Московская область, 21-22 марта 2019 г.). Т. 1. / Отв. ред. А.А. Шилов, А.О. Баранов. – М.: Наука, 2019. С. 13-20.
18. Петров А.В. Корпоративное стратегическое планирование на заре VI технологического уклада // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Том 14. № 1А. С. 341-351. DOI: 10.34670/AR.2024.29.11.018.
19. Васильев А.Н. Германия у истоков реиндустриализации («Индустрия 4.0»). Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 60-69.
20. Перская В.В., Ревенко Н.С. «Сделано в Китае 2025»: китайский опыт обеспечения задач национального развития // Азия и Африка сегодня. – 2020. – №7. – С. 19-25. doi 10.31857/S032150750010100-2. EDN WKMMEO.
21. OECD (2023), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling Transitions in Times of Disruption, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/0b55736e-en>.
22. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL - <https://base.garant.ru/70684666/> (дата обращения 11.01.2025).
23. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
24. Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 4 июня 2019 года № 7 [Электронный ресурс]. URL - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/ (дата обращения: 11.01.2025).
25. Усков В.С. Научно-технологическое развитие российской экономики в условиях перехода к новому технологическому укладу // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 1. С. 70–86. DOI: 10.15838/esc.2020.1.67.4.
26. Васильев А.Н. Государственное стратегическое планирование в преддверии смены технологических укладов // Государственная служба. 2023. № 3. С. 6-13.
27. Кирсанова Е.Г. Стратегические приоритеты национальной инновационной политики // Вестник Российской нации. 2020. № 5 (75). С. 77-86.
28. Коровин Г.Б., Ченчевич С.Г., Крохина Е.А. О роли региональных институтов инновационного развития // Проблемы теории и практики управления. 2018. № 12. С. 84-90.
29. Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Формирование цифровой экономики в России: проблемы, риски, перспективы // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018. № 5. С. 9-21.
30. Концепция технологического развития на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р.
31. Ягунова Н.А. Технологический суверенитет Российской Федерации, как основа национальной безопасности // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2023. № 3(57). С. 5-8.